

MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA
ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE

ISSN 2345-1408
E-ISSN 2345-1831
TIPUL B

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: ISTORIE, TEORIE, PRACTICĂ

Nr. 1 (48) 2025

CHIȘINĂU

MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA
ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE

ISSN 2345-1408
E-ISSN 2345-1831

Tipul B

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: ISTORIE, TEORIE, PRACTICĂ

Nr. 1 (48), 2025

NOTOGRAF PRIM

CHIȘINĂU, 2025

Referințe bibliografice

1. *Shorter Oxford English Dictionary*. 3rd ed. Oxford University Press, 1970.
2. WENTWORTH, H. and S.B. FLEXNER. *Dictionary of American Slang*. 2nd supplemented edition. New York, 1957.
3. VOLCEANOV, G.P. *Rapul este poezie. O incursiune în cultura hip-hop românească*. București: Tracus Arte, 2022. ISBN 978-606-023-406-7.
4. ROSE, T. *Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press, 1994. ISBN 9780819562753.
5. FORMAN, M. *The 'Hood Comes First: Race, Space, and Place in Rap and Hip-Hop*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press, 2022.
6. CHANG, J. *Can't Stop Won't Stop*. New York City: St. Martin's Press, 2005.
7. BRADLEY, A. *Book of Rhymes*. New York: Basic Civitas Books, 2009. ISBN 978-0465003471.
8. DYSON, M.E. *Know what I Mean? Reflections on Hip Hop*. New York City: Basic Civitas Books, 2007.

**CULTURA ȘI COMUNICAREA INTERCULTURALĂ:
FUNDAMENTE CONCEPTUALE ȘI PERSPECTIVE COMPORTAMENTALE****CULTURE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION:
CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND BEHAVIORAL PERSPECTIVES****STELA SPÎNU¹**doctor în pedagogie, conferențiar universitar,
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu<https://orcid.org/0000-0003-4065-3463>

CZU 316.723:316.77:37

DOI <https://doi.org/10.55383/amtap.2025.1.25>

Cultura este definitorie pentru orice națiune, grup etnic sau individ, având un rol decisiv în formarea personalității fiecărei generații. În actualul context al globalizării, suntem modelați nu doar de valorile, tradițiile și normele propriei culturi, ci și de cele cu care interacționăm. Din această perspectivă, cunoștințele în domeniul interculturalității devin esențiale, contribuind la dezvoltarea competențelor de comunicare, a înțelegerii diversității și a adoptării unei conduite adecvate în medii multiculturală.

Cuvintele-cheie: cultură, multiculturalitate, interculturalitate, transculturalitate, comportament, comunicare

Culture is defining for any nation, ethnic group, or individual, playing a decisive role in shaping the personality of each generation. In today's globalized context, we are shaped not only by the values, traditions, and norms of our own culture but also by those we come into contact with. From this perspective, knowledge in the field of interculturalism becomes essential, contributing to the development of communication skills, the understanding of diversity, and the adoption of appropriate behavior in multicultural environments.

Keywords: culture, multiculturalism, interculturalism, transculturalism, behavior, communication

Introducere

Cultura este definitorie pentru orice națiune, grup etnic sau individ. Ea influențează percepția omului asupra vieții și morții, precum și modul în care acesta își exprimă și trăiește suferința și bucuria. De-a lungul vieții persoanele sunt modelate atât de valorile, tradițiile și normele propriei culturi

1 E-mail: stela.spinu@usmf.md

cât și de cele cu care interacționează. În acest context, este importantă dezvoltarea competențelor comunicative interculturale și adoptarea comportamentelor adecvate față de persoane provenite din medii culturale diferite.

Pe această linie de idei, în prezentul articol ne propunem să definim conceptul de cultură, să interpretăm formele de interacțiune între sistemele culturale, să analizăm dimensiunile comportamentale și structurale ale comunicării interculturale, să formulăm recomandări tinerilor care doresc să inițieze un dialog eficient cu reprezentanți ai altor etnii.

Cultura și interacțiunea între culturi: concepte și forme de manifestare

Definirea conceptului de cultură în perspectivă istorică

Cuvântul *cultură* este de origine latină, desemnând procesul de îngrijire a pământului sau vitelor. Ulterior, prin extensie semantică, acesta a obținut sensul de „cultivare a spiritului” [1 p. 7]. În circuitul academic termenul cultură a pătruns în perioada iluministă, desemnând achizițiile cunoașterii în decursul istoriei, sfera creației de idei și a valorilor artistice, dar și tradițiile, modurile de gândire și obiceiurile particulare ale diverselor comunități umane [2 p. 18].

Pe parcursul timpului conceptul de cultură a fost definit din diverse perspective, datorită caracterului său ultralarg. Potrivit lui A. Kroeber și C. Kluckhohn, doar între anii 1920-1950 au fost elaborate cel puțin o sută cincizeci și șapte de definiții. Analizându-le cu minuțiozitate, antropologii americani concluzionează că cultura reprezintă un ansamblul de idei, valori și sisteme simbolice, create și transmise de om, deținând un rol esențial în modelarea comportamentului uman [3 p. 10].

Ulterior, Edward B. Tylor a introdus termenul de cultură în registrul științific al antropologiei culturale. Potrivit culturologului britanic, „cultura reprezintă ansamblul complex de cunoștințe, credințe, expresii artistice, norme morale, legi, obiceiuri și orice alte abilități, dobândite de om în calitate de membru al societății” [4 p. 27].

Actualmente putem afirma că *cultura* reprezintă „un ansamblu complex de valori, tradiții, norme, simboluri, credințe, dar și atitudini comportamentale, împreună cu totalitatea suporturilor materiale care le susțin, le conservă și le transmit din generație în generație. Acest sistem este susținut de multitudinea indivizilor implicați și de instituții care urmăresc scopuri spirituale, morale, artistice etc. În plus, cultura este completată de alte sisteme, ce includ componente esențiale precum limbajul, artele, etica, dreptul, religia etc.” [5 p. 9].

Forme de interacțiune între sistemele culturale

În literatura de specialitate interacțiunea dintre culturi este conceptualizată prin termenii *multiculturalitate*, *interculturalitate* și *transculturalitate*, fiecare preferindu-se la niveluri distincte de coexistență, comunicare și integrare între grupuri culturale diferite.

Termenul *multiculturalitate* a fost adoptat în discursul academic american începând cu anul 1941, reflectând preocupările societății pentru recunoașterea diversității culturale și prevenirea conflictelor interculturale. Multiculturalismul reprezintă o caracteristică definitorie a țărilor care găzduiesc comunități plurietnice, cum ar fi Statele Unite, Canada, Australia, Regatul Unit, India, Israel etc. Prin politici culturale acestea promovează respectul pentru diversitate, cultivă toleranța, susține autonomia individului, promovează egalitatea și asigură coexistența pașnică. Prin urmare, în dialog cu persoane din aceste țări este important să ținem cont de valorile și normele pe care ei le împărtășesc, în special, de dorința de a-și păstra libertatea și independența în relațiile interpersonale.

O societate multiculturală ar putea evolua către una interculturală, dacă s-ar pune accent pe incluziune, schimb și dialog intercultural. Or, *comunitățile interculturale* împărtășesc același teritoriu, respectă valorile, tradițiile și modul de viață al celorlalți, valorizând și promovând incluziunea și dialogul intercultural. Din perspectiva Consiliului Europei, valorile universale pe care se bazează interculturalitatea ar fi drepturile omului, democrația, statul de drept și recunoașterea faptului că toți oamenii au

demnitate egală și sunt îndreptățiți la respect egal [6 p. 26]. Interculturalitatea este valorizată în țările din UE, Elveția, Rusia, Republica Moldova etc. În dialog cu cetățenii acestor state sunt promovate incluziunea, egalitatea și împărtășirea valorilor culturale.

În contextul actual al proceselor globaliste, tot mai frecvent se vorbește despre transculturalitate – un concept interpretat în profunzime de Wolfgang Welsch în lucrarea *Transculturality – the Puzzling Form of Cultures Today*. Potrivit filosofului german, „transculturalitatea demonstrează că stilurile de viață transcend granițele naționale, având un caracter european sau global. La nivel individual, transculturalitatea se manifestă în formarea identităților multiple, reflectând o eră de hibridizare culturală, în care individul este influențat de diverse culturi” [7]. Țările care tind spre transculturalitate, de regulă, se caracterizează printr-un grad înalt de globalizare, mobilitate internațională și colaborare culturală. În șirul acestora se înscriu Germania, Franța, Canada, SUA, Elveția etc. Persoanele cu orientare transculturală, de regulă, tind să migreze, evitând să rămână în locuri care nu le oferă stabilitate sau satisfacție. Adesea pot renunța la locuri și lucruri care altădată i-au fost dragi, adaptându-se cu ușurință la noi medii.

Așadar, formele de interacțiune culturală variază în funcție de specificul fiecărei țări și de modul în care aceasta gestionează diversitatea culturală. Putem distinge state cu orientări multiculturale, interculturale sau care tind spre transculturalitate. Evident, valorile, normele, credințele, comportamentele diferă de la o țară la alta, dar și de la un individ la altul. În acest caz, devine esențial să conștientizăm aceste forme de interacțiune culturală și să adoptăm forme adecvate de comunicare și comportament când ne aflăm în alte medii culturale, deosebite de ale noastre.

Comunicarea interculturală din perspectivă comportamentală și structurală

Comunicare interculturală: cadru conceptual

În ultimele decenii numeroși cercetători au subliniat faptul că cultura nu este o entitate independentă, autonomă, ci are un caracter dinamic și instabil. Psihologii olandezi Hubert J.M. Hermans și Harry J.G. Kempen, în lucrarea *Mișcarea culturilor. Problemele periculoase ale dicotomiilor culturale într-o societate globalizată* (1998), afirmă: „Fenomenul globalizării este responsabil pentru o largă interacțiune între diferite culturi, ceea ce duce la schimbul de elemente economice, politice, sociale, tehnologice, culturale și ecologice” [8 p. 20]. Acest fenomen cauzează convergențe culturale, care au ca rezultat dezvoltarea *comunicării interculturale*.

Actualmente, nu avem o definiție unanim acceptată a conceptului de comunicare interculturală. Unii cercetători americani, cum ar fi William B. Gudykunst, limitează acest termen doar la „dialogul între indivizi de diferite etnii”; alți teoreticieni, precum Judith N. Martin și Thomas K. Nakayama, extind sfera semantică a termenului, utilizându-l și pentru desemnarea comunicării interetnice, inter-religioase, inter-regionale, precum și a indivizilor cu orientări sexuale diferite [4 p. 76]. În prezentul studiu, folosind sintagma *comunicare interculturală*, ne vom referi la dialogul dintre persoane cu afiliere culturale diferite, interpretând specificul acestor tipuri de interacțiuni.

De regulă, în dezbaterile referitoare la convergențele culturale, deseori, se folosesc și termenii înrudiți – *comunicare transculturală* și *comunicare internațională*. Potrivit filosofului român G. Georgiu, *comunicarea transculturală* presupune analiza comparativă (transversală) a modurilor în care anumite teme și idei sunt abordate și interpretate în diverse culturi, privite ca entități simbolice diferite; pe când *comunicarea internațională* reprezintă schimbul de informații între instituții publice, structuri politice, state, organizații internaționale etc. [9 p. 185].

Primele cercetări în domeniul comunicării interculturale au fost realizate de cercetătorii americani. Inițial, guvernul SUA a identificat dificultățile diplomatice, întâmpinate în interacțiunile cu culturile-gază, atribuindu-le unei lipse de înțelegere a particularităților culturale și a normelor de comunicare ale acestora. Ca răspuns, în 1946, guvernul a creat Institutul pentru Serviciile Străine, destinat pregătirii ofițerilor pentru colaborări cu persoane din alte culturi. Edward T. Hall, împreună

cu Ray Birdwhistell și George Trager, au contribuit la dezvoltarea acestui institut, punând bazele disciplinei *Comunicarea interculturală* [1].

Perspectiva comportamentală a comunicării interculturale la Edward T. Hall

Contribuțiile lui Edward T. Hall la dezvoltarea domeniului sunt semnificative. El a schimbat modul în care până atunci erau percepute persoanele din alte medii culturale, punând accent pe trăsăturile distinctive, nu pe cele comune. El a introdus conceptele de *culturi de context ridicat* (HC) și *culturi de context scăzut* (LC), care au revoluționat modul în care erau percepute și analizate interacțiunile dintre persoanele ce aparțineau diferitor comunități etnice. Potrivit lui E. Hall, în *culturile de context scăzut* (cum ar fi cele din SUA, Marea Britanie, Canada, spațiul germanofon și scandinav etc.) predomină comunicarea directă și denotativă, exprimarea gândurilor, intențiilor sau nevoilor este clară și explicită, întrebările sunt puse ori de câte ori este necesar de a clarifica anumite chestiuni, mesajul transmis este considerat înțeles în absența întrebărilor etc. [10]. În *culturile de context ridicat*, cum ar fi cele din țările latine, sud-americe, asiatice, statele arabe, spațiul post-sovietic, domină comunicarea indirectă și conotativă, răspunsurile sunt ambigue și au ca scop menținerea armoniei sau manifestarea politeții, sunt importante indiciile nonverbale, se ocolește confruntarea publică, se preferă soluționarea problemelor în privat etc. [10 p. 158].

Ulterior, opiniile lui E. Hall au fost preluate și valorificate în diferite domenii ale vieții. Urmând această logică, în cazul *persoanelor din culturi de context scăzut* (LC) este favorizat un stil informal în comunicare, atitudine echitabilă, utilizarea prenumelui, exprimarea opiniilor cu entuziasm și încredere, acceptarea confruntărilor deschise (dacă acestea servesc binelui comun), evitarea sarcasmului sau a ironiei, promovarea și acceptarea necondiționată a autonomiei celuilalt, respectarea egalității și imparțialității. În dialog cu *reprezentanți din culturi de context ridicat* (HC), trebuie să fie folosit un stil de comunicare indirect și subtil, să se respecte statutul și rolul lor social, să se accepte prezența persoanelor apropiate sau a liderilor spirituali în situații dificile ale vieții.

Menționăm diferențe semnificative și în comportamentul managerilor. În cazul unui conflict, un manager *din culturi de context scăzut* (LC) ar putea aborda situația într-o manieră mai empatică față de sentimentele angajatului, folosind expresii precum: „sunt îngrijorat de performanța ta” sau „cred că poți face mai mult”, încurajând astfel dorința de a deveni mai bun; pe de altă parte, un manager *din culturi de context ridicat* (HC) va opta pentru o abordare mai directă și critică, utilizând expresii precum „performanța ta nu este satisfăcătoare” sau „sunt nemulțumit de cum te descurci”, subliniind ingratitudea sa, fără a oferi un cadru explicit pentru îmbunătățire [11 p. 72].

Pentru un dialog eficient este important să înțelegem specificul fiecărui mediu cultural în raport cu orientarea sa temporală. Edward T. Hall distinge culturi axate pe trecut (Grecia, Franța, Regatul Unit, India, China, Japonia, spațiul post-sovietic etc.), prezent (Spania, Italia, Australia, unele țări din America Latină etc.) sau viitor (SUA, Germania, Coreea de Sud, Singapore etc.) [12 p. 27]. Potrivit antropologului, în dialog cu persoanele din culturi axate pe trecut este esențial să se dea dovadă de respect pentru etnia acestora, limba nativă, istorie, tradiții, norme de etichetă etc. În comunicare cu reprezentanții culturilor orientate către prezent, ar trebui să fie adoptată o exprimare directă și denotativă, să fie evitate discursurile abstracte și teoretizate etc. În discuție cu reprezentanți ai culturilor orientate spre viitor, trebuie să punem accent pe inovație, soluții moderne și planificări strategice pe termen lung.

Așadar, modelul lui Edward T. Hall este unul eficient și relevant pentru realitățile noastre. Valabilitatea ideilor formulate este incontestabilă, iar cunoașterea și aplicarea acestora ar ajuta la inițierea unor dialoguri autentice și eficiente cu persoane din alte culturi.

Abordări ale comunicării interculturale raportate la structura culturilor

În cadrul cercetărilor din domeniul interculturalității s-a pus problema determinării unor categorii prin care o cultură se distinge de alta. Gerhard Maletzke le-a identificat și le-a denumit *caracte-*

ristici structurale ale culturilor. Printre acestea se enumeră: caracterul național al poporului, percepția sa asupra lumii, gestionarea timpului, trăirea spațiului, stilul de gândire, limba, reperele axiologice, modelul comportamental, relațiile dintre oameni [13 p. 72]. Potrivit autorului, dacă am pătrunde în esența acestor caracteristici structurale, am putea descifra etnonimul și etnotipul oricărui popor, grup sau individ.

În continuare, ne vom referi la cele mai relevante caracteristici pe care trebuie să le luăm în calcul când intenționăm să comunicăm cu reprezentanții altor culturi.

(1) *Caracterul național al neamului.* Prezentul și viitorul unei națiuni depinde de caracterul său. Potrivit lui Henri H. Stahl, „întreg caracterul nostru român derivă de la daci, invocându-se astfel o antichitate mai mare decât cea romană; dacii, la rândul lor, trimit la o antichitate și mai adâncă, cea a tracilor și de aici încă mai departe, până în preistorie” [14]. Prin urmare, cunoașterea caracterului național al unui popor, reflectat adesea în propria lui istorie, este importantă pentru toți cei care doresc să inițieze un dialog autentic și constructiv cu reprezentanții acestuia.

(2) *Percepția asupra lumii.* În comunicare este important să conștientizăm faptul că reprezentanții diferitor medii culturale pot percepe realitatea în mod distinct și că aceste diferențe urmează a fi cunoscute, acceptate și respectate. De exemplu: floarea de lotus este un simbol sacru al purității și iluminării spirituale în India și Asia de sud-est, pe când în Occident este doar o plantă ornamentală; măștișorul este un simbol al primăverii și al renașterii în spațiul românesc, în alte culturi nu este cunoscut; în culturile asiatice orezul simbolizează prosperitatea, în occident este doar un aliment de bază etc. Este diferit și faptul cum percepem culorile și ce semnificații le atribuim. De exemplu, roșu în culturile occidentale desemnează dragostea, iar în cultura chineza este simbol al prosperității; albul în culturile occidentale desemnează puritatea și fericirea, pe când în multe culturi asiatice simbolizează doliul etc.

(3) *Gestionarea timpului.* Filosofii percep timpul ca pe o categorie formală, constantă pentru toți. Totuși, în viața de zi cu zi, acesta poate avea diferite semnificații. Acest lucru este evident atât în diverse concepții despre timp cât și în varietatea metodelor de gestionare a acestuia. Conceptul de timp și modul în care este gestionat diferă de la o etnie la alta; reprezentând o caracteristică structurală a fiecărei culturi [13]. Acestea se deosebesc prin faptul că sunt orientate predominant fie către trecut, fie către prezent sau viitor: (a) în China, orientarea era, în principal, spre trecut, fapt vizibil, de exemplu, în venerarea strămoșilor și în importanța tradiției familiale; (b) arabii privesc cu mândrie spre o vastă cultură de șase mii de ani, adesea asociată cu durere și tristețe că acele timpuri au trecut; (c) pentru majoritatea europenilor, trecutul are încă o anumită greutate, în mod special, pentru englezi, spre deosebire de nord-americani, care nu pot aprecia just respectul englezilor pentru tradiție; (d) pentru americani, viitorul primează. Potrivit lui Maletzke Gerhard, culturile influențate de calvinism sunt puternic orientate către viitor, perspectiva lor mondială incluzând munca asiduă și succesul în afaceri, alături de un mod de viață modest [13 p. 56]. Așadar, gestionarea timpului dintotdeauna a constituit o provocare majoră pentru fiecare națiune, grup etnic sau individ. Atunci când ne aflăm într-o altă țară, trebuie să fim conștienți că oamenii pot manifesta comportamente diferite, în dependență de importanța pe care o acordă timpului.

(4) *Repere axiologice.* Toate gândurile, experiențele și acțiunile noastre sunt bazate pe orientări valorice. Aceste orientări sunt transmise de la o generație la alta în procesul de socializare, permițând modificări în contextul unor schimbări sociale [13 p. 81]. Valorile supreme ale creștinilor sunt iubirea, iertarea, umilința, compasiunea, onestitatea și adevărul; valorile hinduiste sunt dharma (datoria), karma (acțiune și consecință), ahimsa (non-violența), satya (adevărul), respectul pentru diversitate, bhakti (devotamentul); valorile musulmane sunt credința (iman), dreptatea (adl), compasiunea, modestia (haya), respectul, onestitatea. Respectiv, reprezentanții acestor religii vor manifesta un comportament diferit, deoarece caracterele se dezvoltă pe fundamentul unor valori distincte.

(5) *Stilul de gândire și modelul comportamental.* Din timpurile filosofiei antice a predominat cerința ca gândirea să fie coerentă, respectând regulile și principiile logicii. În prezent majoritatea occiden-

talilor percep lumea ca fiind, în principal, transparentă și guvernată de „legi”; astfel, dacă premisele și condițiile inițiale sunt cunoscute, situațiile devin previzibile și ușor de controlat. În contrast, în majoritatea țărilor lumii a treia predomină gândirea magică, care include credințele în magie, vrăjitorie și superstiție, ce sunt în defavoarea gândirii logice [13 p. 57]. De stilul de gândire depinde modelul comportamental al unui individ. Cei mai mulți europeni și americani sunt dispuși să se implice activ, în special, dacă situația o cere. În schimb, în multe alte culturi munca fizică este un indicator al unui statut social inferior, iar persoanele de rang înalt ar putea pierde respectul social dacă ar participa direct la astfel de munci. În Asia era considerat un privilegiu social să nu te ocupi de munca fizică, lăsându-i pe alții să muncească pentru tine. Aici bogăția și sărăcia nu se măsurau prin numărul de bunuri acumulate, ci prin capacitatea de a delega munca fizică claselor sociale inferioare sau chiar sclavilor, cum se întâmpla în regiunile asiatice budiste theravada, lamaiste și islamice.

Așadar, persoanele care doresc să inițieze dialoguri autentice cu reprezentanți ai altor etnii trebuie să cunoască și să conștientizeze caracteristicile structurale ale culturii acestora, precum și să adopte modele și strategii de comunicare potrivite specificului cultural al interlocutorului.

Opinia mediciniștilor asupra impactului comunicării interculturale în plan personal și profesional

Cultura are un rol decisiv în formarea personalității tinerilor, motiv pentru care ne-am propus să explorăm atitudinile studenților de diferite naționalități față de necesitatea cunoașterii și înțelegerii diversității culturale. Pentru atingerea acestui obiectiv, am realizat un sondaj de opinie cu caracter exploratoriu la care au participat 120 de studenți din cadrul Facultății de Medicină Generală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie *Nicolae Testemițanu*, cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani, repartizați astfel: 40 de studenți români, 40 de studenți ruși și 40 de studenți indieni. Studenții au răspuns la trei întrebări-cheie: 1. Considerați că este esențial să dețineți cunoștințe privind comunicarea interculturală? 2. Ați experimentat situații în care diferențele culturale au influențat comunicarea în cadrul unui context privat sau medical? 3. Competențele interculturale dobândite la facultate v-ar ajuta să vă realizați pe plan profesional?

În urma analizei datelor obținute, am constatat faptul că majoritatea tinerilor au trecut prin situații în care diferențele culturale au influențat comunicarea, atât în cadrul unui context privat cât și medical (mediciniști indieni – 85%, români – 70%, ruși – 75%). Majoritatea studenților din India (98%) consideră esențială dobândirea cunoștințelor privind comunicarea interculturală, fiind siguri că acestea le pot facilita realizarea pe plan profesional (95%). Credem că aceste opinii sunt determinate de contextul în care își desfășoară studiile – un mediu cultural diferit de cel de origine – unde competențele interculturale dobândite îi ajută să-și atingă obiectivele stipulate (**Tabelul 1**).

În cazul studenților români se remarcă o atitudine mai rezervată față de necesitatea cunoștințelor privind comunicarea interculturală (75%), posibil din motiv că ei își fac studiile în propria țară și interacționează mai puțin cu străinii. Cu toate acestea, 80% din respondenți recunosc că astfel de cunoștințe ar contribui la realizarea lor profesională. O asemenea atitudine poate fi cauzată de tendințele globaliste, care sunt promovate în spațiul european, cât și de dezvoltarea turismului medical în Republica Moldova.

Opiniile studenților ruși sunt asemănătoare cu cele ale mediciniștilor români (85% față de 75%; 80% față de 75%), deși, evident, interesul lor este mai ridicat față de acest domeniu. Posibil, aceasta se datorează cunoștințelor insuficiente în materie de limbă română și comunicare interculturală.

Tabelul 1. Opinia mediciniștilor despre unele aspecte de comunicare interculturală și relevanța ei profesională

Categoriza de respondenți Mediciniști	Considerați că este esențial să dețineți cunoștințe privind comunicarea interculturală? (%)		Ați experimentat situații în care diferențele culturale au influențat comunicarea în cadrul unui context privat sau medical? (%)		Competențele interculturale dobândite la facultate v-ar ajuta să vă realizați pe plan profesional? (%)	
	<i>Pro</i>	<i>Contra</i>	<i>Pro</i>	<i>Contra</i>	<i>Pro</i>	<i>Contra</i>
<i>Indieni</i>	98	2	85	15	95	5
<i>Români</i>	75	25	70	30	80	20
<i>Ruși</i>	85	15	75	25	75	25

Sursa: Sondaj de opinie cu caracter exploratoriu realizat de autor

Concluzii

În concluzie putem menționa câteva idei fundamentale privind subiectele discutate:

- Relațiile dintre persoane provenite din medii culturale diferite depind în mare măsură de corectitudinea comportamentului și de calitatea comunicării. În acest context, este important ca interlocutorii să conștientizeze semnificația conceptului de cultură, să cunoască formele de interacțiune dintre diferite sisteme culturale.
- Opiniile lui E. Hall, relevante în domeniul comunicării interculturale, oferă repere valoroase pentru tineri în construirea unui dialog autentic și eficient cu reprezentanții altor culturi, cu condiția înțelegerii tipului cultural implicat. De asemenea, este important pentru tineri să cunoască și particularitățile structurale ale culturii interlocutorului său.
- Datele obținute în urma realizării sondajului de opinie cu caracter exploratoriu evidențiază impactul major al comunicării interculturale asupra tinerilor mediciști, iar dorința lor de a-și extinde cunoștințele în acest domeniu este nu doar binevenită, ci și esențială pentru dezvoltarea lor profesională.

Prin urmare, în actualul context al globalizării, tinerii sunt modelați atât de valorile, tradițiile și normele propriei culturi cât și de cele cu care interacționează. Din această perspectivă, cunoștințele în domeniul interculturalității devin esențiale, contribuind la dezvoltarea competențelor de comunicare interculturală, la înțelegerea diversității și la adoptarea unui comportament adecvat în contexte culturale diferite.

Referințe bibliografice

1. SPÎNU, S. Comunicarea interculturală. Delimitări conceptuale. *Administrarea publică*. 2018, nr. 2 (98). pp. 120–127. ISSN 1813-8489.
2. GEORGIU, G. *Cultură și comunicare*. Online. Disponibil: https://scholar.google.ro/citations?view_op=view_citation&hl=ro&user=3dEXZ2kAAAAJ&citation_for_view=3dEXZ2kAAAAJ:M3NEmzRMiKIC [accesat 2025-03-15].
3. MINKOV, M. *Cross-cultural analysis: the science and art of comparing the world's modern societies and their cultures*. Online. Disponibil: <https://doi.org/10.4135/9781483384719> [accesat 2024-01-12].
4. ROHMAH, I. *Cross Cultural Understanding (The Road To Travel The World)*. Online. Disponibil: https://repository.ikipgribojonegoro.ac.id/1895/1/Cross%20Cultural%20Understanding%20%28The%20Road%20To%20Travel%20The%20World%29%20FULL_compressed%20%281%29.pdf [accesat 2024-04-15].
5. SPÎNU, S. *Unitate și diversitate culturală în spațiul unitar european*. Chișinău: Tipogr. Biotehdesign, 2018. ISBN 978-9975-108-54-6.
6. BARRETT, Martyn. *Interculturalism and multiculturalism: similarities and differences*. Online. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/350443061_Interculturalism_and_multiculturalism_similarities_and_differences [accesat 2025-04-10].
7. WELSCH, W. *Transculturality - the Puzzling Form of Cultures Today*. Online. Disponibil: <http://www2.uni-jena.de/welsch/Papers/transcultSociety.html> [2005-04-10].

8. FERNÁNDEZ, A. and J. EVANS. *Understanding Cross-Cultural Neuropsychology Science, Testing, and Challenges*. Online. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/358075538_Understanding_Cross-Cultural_Neuropsychology_Science_Testing_and_Challenges [accesat 2025-05-09].
9. GEORGIU, G. *Filosofia culturii: cultură și comunicare*. București: Editura Comunicare.ro, 2004. ISBN 973-711-026-9.
10. LIM, R. *Clinical manual of cultural psychiatry*. Online. Disponibil: https://books.google.co.zm/books?id=-2g_BQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false [accesat 2025-05-09]
11. USMAN, S. *Cross culture understanding*. Online. Disponibil: <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5566?show=full> [accesat 2024-05-09].
12. HURN, B. and B. TOMALIN. *Cross-Cultural Communication: Theory and Practice*. Online. Disponibil: <https://link.springer.com/book/10.1057/9780230391147> [accesat 2025-02-09].
13. MALETZKE, G. *Interkulturelle Kommunikation: zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen*. Opladen: Westdeutscher Verlag. ISBN 978-3-531-12817-7.
14. STAHL, H. *Eseuri critice: Despre cultura populară românească*. București: Minerva, 1983. ISBN 973-23-0645-9.

REGIA ÎN SPECTACOLELE ISTORICE DIN OPERA MOLDOVENEASCĂ: O ANALIZĂ A EVOLUȚIEI ȘI A REFLECȚIEI ÎN PRESA TIMPULUI

STAGE DIRECTING OF HISTORICAL PERFORMANCES IN THE MOLDOVAN OPERA: AN ANALYSIS OF THE EVOLUTION AND REFLECTION IN THE PRESS OF THE TIME

AGLAIA MUDREA¹

doctorandă,

Universitatea de Stat din Moldova

<https://orcid.org/0009-0000-2940-295X>

CZU 792.54.044.027(478):070

DOI <https://doi.org/10.55383/amtap.2025.1.26>

Regia în spectacolele istorice din opera moldovenească reprezintă un domeniu de studiu fascinant, care îmbină arta scenică cu istoria și cultura unei regiuni bogate în tradiții. Opera moldovenească, cu rădăcini adânci în folclor și istorie, a evoluat de-a lungul timpului, iar regia a fost esențială în conturarea identității acestor opere. Spectacolele istorice, în special, oferă o platformă unică pentru a explora nu doar evenimentele și personajele din trecut, ci și modul în care aceste narațiuni sunt interpretate și reinterpretate de-a lungul decadelor. În acest context, regia devine un instrument esențial prin care se pot transmite valorile culturale și identitare ale poporului moldovenesc. Prin viziunea regizorului, fiecare spectacol istoric capătă nu doar o dimensiune artistică, ci și una educativă, invitând publicul să reflecteze asupra istoriei sale și să înțeleagă mai bine complexitatea identității naționale. Regizorii contemporani, inspirându-se din tradițiile locale și din contextul sociocultural actual, reinterpretează lucrările clasice și explorează teme relevante, care rezonază cu tineretul de astăzi. La fel, regia în opera moldovenească nu se limitează la o simplă recreare a evenimentelor istorice, ci aduce în prim-plan interacțiuni profunde între personaje, subliniind emoțiile și conflictele umane universale care parcurg timpul. Această abordare permite spectatorilor să se conecteze emoțional cu povestea, transformând fiecare reprezentare într-o experiență memorabilă, care stimulează gândirea critică și discuțiile despre trecut și viitor.

Cuvinte-cheie: regia, cultură, identitate, opera moldovenească, teatru, educație, public, presă

¹ E-mail: aglaiamudrea@gmail.com